

O GÊNERO DOCUMENTÁRIO: PRÁTICAS MULTIMODAIS EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.7621033

Ismael Iladin²

(Graduado em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, com especialização, pela mesma instituição, em Língua, Literatura e Ensino; Mestrando em Letras – campo de concentração linguagem e sociedade, linha de pesquisa Literatura, memória, cultura e ensino – também pela Unioeste. Atualmente atua como professor na rede estadual de educação básica, ministrando a disciplina de Língua Portuguesa).

RESUMO

A imagem em movimento sempre esteve intimamente ligada às experiências do aluno e, apesar disso, os gêneros audiovisuais sempre foram marginalizados, exercendo papel secundário nas pautas das escolas, ainda que o aluno do século XXI mantenha contato diuturno com as tecnologias e com as redes sociais que privilegiam a imagem e o filme. Por essa razão que, no presente trabalho, propor-se-ão reflexões acerca de encaminhamentos didático-metodológicos relativos à produção do gênero documentário como uma proposta de aplicação para o ensino médio, arguindo em favor da importância do trabalho com o audiovisual no ensino-aprendizagem. Assim, serão pormenorizadas ações relevantes para o desenvolvimento das atividades, tais como: a) observação de documentários consagrados ou não; b) análise crítico-interpretativa; c) reflexões de ordem técnica envolvendo a gramática audiovisual; e d) produção. A finalidade de nossas reflexões consiste em promover contato com uma proposta de aplicação relacionada ao documentário, relatando episódios frutíferos e infrutíferos ao longo da jornada didático-metodológica experimentada em algumas classes. Trata-se, apesar dos entraves que sempre florescem em qualquer metodologia, de uma experiência didática que traz, no bojo dos encaminhamentos, elementos importantes para a escola contemporânea, quais sejam o trabalho com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e também com o gênero discursivo multimodal, que envolve, por assim ser, múltiplas linguagens. Proporemos, também, apontamentos relacionados ao caráter social, tanto no que concerne à relação do estudante com a escola, como também na relação daquele com a sociedade. Ou seja, como tratar indivíduos socialmente desiguais em um espaço que se quer democrático e inclusivo? Ou como o estudante, de escola pública, observa seu entorno de maneira crítica e traduz sua realidade em forma de arte? É com base

² Mestrando (ano do ingresso 2022) do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), câmpus de Cascavel, Paraná. E-mail: ismael.iladin@escola.pr.gov.br.

nessas inquietações que o documentário pode ser um subterfúgio, não apenas para o exercício reflexivo do indivíduo com sua realidade, mas também para o professor com a sua comunidade escolar.

Palavras-chave: documentário; realidade; linguagem audiovisual.

ABSTRACT

The moving image has always been closely linked to the student's experiences and, despite this, the audiovisual genres have always been marginalized, playing a secondary role in school agendas, even though the student of the 21st century maintains daily contact with technologies and social networks that privilege the image and the film. This is the reason why, in this work, we will propose reflections on didactic and methodological approaches related to the production of the documentary genre as an application proposal for high school, arguing in favor of the importance of working with the audiovisual in teaching-learning. Thus, we will detail relevant actions for the development of the activities, such as: a) observation of documentaries, whether they are well known or not; b) critical-interpretative analysis; c) technical reflections involving audiovisual grammar; and d) production. The purpose of our reflections consists in promoting contact with a proposal of application related to documentaries, reporting fruitful and unsuccessful episodes along the didactic-methodological journey experienced in some classes. This is, despite the obstacles that always arise in any methodology, a didactic experience that brings, in the core of the proceedings, important elements for the contemporary school, such as working with Digital Information and Communication Technologies (ICTs) and also with the multimodal discursive genre, which involves, as such, multiple languages. We will also propose notes related to the social character, both in terms of the relationship between the student and the school, as well as in the relationship between the student and society. That is, how to treat socially unequal individuals in a space that wants to be democratic and inclusive? Or how does a public school student observe his environment in a critical way and translate his reality into art? It is based on these concerns that the documentary can be a subterfuge, not only for the reflective exercise of the individual with his reality, but also for the teacher with his school community.

Keywords: documentar; reality; audiovisual language.

1 INTRODUÇÃO

No presente trabalho, serão contemplados os encaminhamentos didático-metodológicos relativos à produção do gênero documentário com turmas do ensino médio da rede pública. Nesse percurso, a finalidade é refletirmos sobre a importância dessa produção para o ensino-aprendizagem discente, uma vez que, os gêneros de caráter audiovisual são, não-raro, vistos pela comunidade escolar como um inconveniente ao currículo, que supostamente estaria ocupando o espaço de conteúdos mais “úteis”.

Assim sendo, a proposta é justamente desconstruir essa falsa ideia por meio do detalhamento das ações adotadas para a produção do documentário, de modo que seja este o protagonista das atividades pedagógicas e não apenas um subterfúgio para se reforçar um ou outro conteúdo. É pensando dessa forma que foram encaminhadas – aos estudantes - as propostas, relativas ao gênero documentário, de observações, atividades e produções que serão abordadas ao longo de nossas reflexões.

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A imagem em movimento sempre esteve intimamente ligada às experiências do aluno e, apesar disso, os gêneros audiovisuais sempre foram marginalizados, exercendo papel secundário nas pautas docentes. Com o advento das tecnologias e, sobretudo, da internet, essa realidade tornou-se insustentável, uma vez que não mais é possível ofuscar o protagonismo das TIDCs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação): elas estão na palma das mãos dos indivíduos e, sobremaneira, dos nativos digitais. Assim sendo, trabalhar com o documentário pressupõe não só familiarizar-se com o gênero, mas também com a linguagem e a gramática específicas do audiovisual, promovendo, dessa forma, observações mais críticas em relação a toda produção artística que envolve registros em movimento. E se considerarmos que o documentário é uma expressão artística marcadamente verossímil, o gênero em questão torna-se mais relevante, tendo em vista que o aluno/documentarista - com as devidas intervenções e proposições docentes - tem o objetivo de registrar um recorte de sua realidade, identificando no seu entorno uma situação socialmente problemática que deva ser dirimida.

É possível relacionar, às nossas reflexões, as seguintes considerações de Aristóteles (2008, p.47-48) feitas em sua obra *Poética*, na qual alude ao princípio da verossimilhança:

Além disso, uma coisa bela — seja um animal seja toda uma ação — sendo composta de algumas partes, precisará não somente de as ter ordenadas, mas também de ter uma dimensão que não seja ao acaso: a beleza reside na dimensão e na ordem e, por isso, um animal belo não poderá ser nem demasiado pequeno [...] demasiado grande [...] como no caso de um animal que tivesse milhares de estádios de comprimento [...]. Para dar uma definição em termos genéricos, o limite conveniente da extensão é que esta seja tal que reúna, de

acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade, a sequência dos acontecimentos, mudando da infelicidade para a felicidade e vice-versa.

Ou seja, na produção do documentário, concebendo-o como uma arte verossímil, o seu autor deve se ocupar de dois princípios: o primeiro tem a ver com a ordenação dos constituintes da obra, de modo que ela apresente algum valor estético e artístico, sob pena de os registros audiovisuais serem considerados demasiado triviais ou então se aproximarem muito de uma telerreportagem. Esta, aliás, comumente é citada, pelo alunado, quando são promovidos, na sala de aula, alguns questionamentos relativos à identificação do gênero. Todavia, de início, é plausível deixar claro que, embora estejam eles aparentados em algum grau de verossimilhança - uma vez que ambos pretendem registrar algo do real - na reportagem televisiva, o autor tem a intenção de se manter neutro, imparcial diante daquilo que é registrado. O documentarista, pelo contrário, tem a liberdade de posicionar-se criticamente sobre os fatos, expondo claramente qual é a sua opinião ou tese acerca de uma problemática. Daí porque o trabalho documental com a manipulação, de imagens e narrativas, cujo resultado esteja condizente com os efeitos de sentido pretendidos.

O segundo princípio que deve ser relativizado pelo autor do documentário diz respeito, pontualmente, à dimensão do produto artístico; ou seja, para que uma expressão artística de caráter documental seja verossímil, é preciso que a fidedignidade àquilo que se quer representar seja respeitada. Em termos práticos, que a encenação não ultrapasse as fronteiras que há entre o ficcional e o documentário; que não seja – nas palavras aristotélicas - “nem demasiado pequeno nem demasiado grande” (2008, p. 51). Enfim, é possível que haja encenações, desde que elas não interfiram no grau de verossimilhança. O documentário é, pois, uma expressão artística dotada de uma “linguagem embelezada”, cujo documentarista ocupa-se em juntar as partes, de forma que elas constituam uma obra esteticamente apreciável e, de maneira simultânea, faça menção temática ao que é desagradável aos olhos, a fim de despertar no espectador – ante o socialmente inaceitável – a compaixão, o espírito de coletividade e de pertencimento.

Portanto, a arte de imitar a realidade no documentário envolve componentes que devem ser explorados pelo aluno/documentarista, como os meios (quais são os aparatos tecnológicos e de edição utilizados para a produção), os objetos (quais são

os arranjos cenográficos envolvidos e os locais que servirão como pano de fundo para as gravações) e o modo (que elementos da linguagem audiovisual vão ser explorados, tais como o enquadramento, os planos, os movimentos de câmera etc.). Todos esses aspectos, devidamente organizados, constroem efeitos de sentido específicos pretendidos pelo autor do documentário, além de servirem como argumentos para sustentar a tese inicial do documentarista.

3 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Relativizemos, aqui, a tragédia aristotélica de uma maneira mais ampla para considerarmos como trágico tudo aquilo que - aos olhos de um cidadão mais crítico e com certa sede de justiça social - irá causar certo incômodo. Concebendo-a dessa forma, podemos afirmar que todos os reveses e adversidades experimentadas pelo indivíduo em uma comunidade (incluindo aí o aluno) é trágico, uma vez que não permite o regozijo de uma vida plena. Isso está, por exemplo, na estrada de chão batido enfrentada pelo aluno da casa para a escola; no atendimento precarizado do posto de saúde; na negligência política que aflige uma periferia etc. E o ponto nevrálgico desta nossa reflexão reside justamente na intervenção discente, cujos dissabores devem ser traduzidos em um documentário. Eis a essência da produção do documentário na escola.

Parece ser essa a tônica de Paulo Freire (1996) quando versa sobre a educação dialógica e conscientizadora, desenvolvida através da problematização da própria realidade dos sujeitos, instigando-os a transformá-la. Portanto, ensinar representa criar mecanismos para conscientizá-lo da sua própria realidade, questionando-a para, a partir de então, encontrar meios para alterar positivamente aquilo que não lhes apraz. Assim,

é essencial uma educação que ofereça condições de aprendizagem em contextos de incertezas, desenvolvimento de múltiplos letramentos, questionamento da informação, autonomia para resolução de problemas complexos, convivência com a diversidade, trabalho em grupo, participação ativa nas redes e compartilhamento de tarefas. Por isomorfismo, a formação do professor também deve se pautar pela atividade criadora, reflexiva, crítica, compartilhada e de convivência com as diferenças, usando as mídias e as tecnologias como linguagem e instrumento da cultura, estruturantes do pensamento, do currículo, das metodologias e das relações pedagógicas (BACICH, MORAN, 2018, n.p.).

É nesse sentido que pretendemos articular a produção do documentário com as tecnologias partícipes do cotidiano discente; afinal, o gênero em questão parece abarcar todos esses anseios: envolve usos da tecnologia porque necessariamente requer a manipulação de aparatos próprios de gêneros multimidiáticos; é também multisemiótico porque contempla múltiplas linguagens, a saber: (1) a verbal escrita – na produção de sinopses e roteiros -; (2) a verbal oralizada – na locução/narração que acompanha as imagens -; (3) a não verbal – no registro e apresentação de imagens, seja em movimento ou não -; (4) a corporal – na encenação de algum episódio; (5) a sonora – na escolha de uma trilha musical; (6) a digital – na seleção e edição dos registros e produção de efeitos visuais.

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA PRÁTICA

No concernente às atividades efetivamente trabalhadas em sala de aula, os seguintes encaminhamentos foram contemplados: identificação de problemáticas locais; exposição das complexidades da gramática audiovisual; observação de documentários diversos que contemplassem os seus subgêneros; organização da versão escrita e, finalmente, organização/edição da versão final do documentário e socialização com a turma.

É com o olhar voltado para isso que os primeiros passos foram dados nas turmas do ensino médio do Colégio Agrícola de Toledo, cujos alunos tiveram a tarefa de, inicialmente, identificar potenciais problemas que afetariam sua comunidade. Em seguida, as problemáticas foram socializadas com toda a turma, estimulando-os para que sugerissem, oralmente, possíveis propostas de intervenção.

Na socialização das problemáticas identificadas, houve uma miscelânea de situações, tais como a dificuldade de o ônibus realizar a baldeação dos alunos, tendo em vista a condição das vias rurais, em geral, de chão batido, o que poderia representar uma viagem caótica em dias chuvosos; o uso indiscriminado de agrotóxicos; a dificuldade de pedestres e ciclistas de transitar em um bairro cortado por um rodovia; o vandalismo praticado contra patrimônio ou espaço públicos; a ausência de coleta de lixo na área rural, dentre outras problemáticas. Contudo, apesar de a maioria dos documentários observados em sala tenham apresentado temas inclinados ao social, muitos dos produzidos pelos estudantes não convergiram para

isso: boa parte deles apresentou temas de caráter histórico – refletindo romanticamente sobre as origens da cidade, sobre os pioneiros e o início da urbanização, desprovidos de um olhar histórico-crítico, que poderia abordar, por exemplo, a exploração da mão de obra e dos recursos do ecossistema deflagrados em momentos de colonização. Basta observarmos, a título de exemplo, como se deu a colonização portuguesa baseada no extrativismo predatório e no escravismo, cujos recursos naturais, uma vez esgotados, estimulavam a migração para outra região, deixando para trás a população explorada e as cicatrizes oriundas das extrações naturais (Ribeiro, 1995). Além desses aspectos, dois outros foram bastante recorrentes: a tematização de locais turísticos ou de festividades culturais, enfatizando uma perspectiva positiva do município ou localidade.

Sendo assim, como aspirávamos a um trabalho emancipador no relativo ao senso crítico - tal como preconizam as bibliografias das metodologias ativas, bem como boa parte dos documentos oficiais que norteiam os trabalhos docentes – procuramos direcionar os olhares justamente para aquilo que não agrada aos olhos, ainda que, para percebê-los, seria preciso um olhar mais criterioso, acuidado, sensível, sagaz e investigativo. As menções seguintes parecem endossar nossas reflexões a respeito disso:

Em síntese, por ser [o uso da língua e da linguagem] uma atividade de natureza ao mesmo tempo social e cognitiva, pode-se dizer que toda e qualquer situação de interação é co-construída entre sujeitos. Pode-se ainda complementar dizendo que, como somos sujeitos cujas experiências se constroem num espaço social e num tempo histórico, as nossas atividades de uso da língua e linguagem, que assumem propósitos distintos e, conseqüentemente, diferentes configurações, são sempre marcadas pelo contexto social e histórico. Mas o fato de que tais atividades recebam seu significado e seus sentidos singulares em relação aos contextos mais imediatos em que ocorrem e ao contexto social e histórico mais amplo não elimina a nossa condição de agir e transformar essa história, para ressignificá-la, enfim (BRASIL, 2008, p. 24).

É, pois, nesse rumo que as discussões iniciais se enveredaram, sempre com o propósito de polemizar/problematizar determinada situação resgatada pelos alunos, objetivando, com isso, a ressignificação de um certo evento que, por ora, foi observado a partir de uma percepção mais superficial e imediata. Concluída essa primeira etapa de socialização das temáticas, com as devidas observações, arguições e intervenções discentes e docentes, os encaminhamentos estiveram voltados, conseqüentemente, à

distinção entre documentarismo e jornalismo. Isso porque é notória a confusão que se faz entre eles, talvez porque ambos sejam considerados, supostamente, gêneros discursivos que se dedicam ao real/factual.

Cientes disso, foram observados, concomitantemente, documentários e telerreportagens, com intervenções e questionamentos docentes a fim de que eles percebessem as diferenças composicionais, sejam elas linguístico-discursivas ou estruturais. As provocações docentes foram feitas tanto no decurso das observações, pausando os vídeos, quanto no final, por meio de questionamentos em versão escrita. O teor dessas intervenções consistiu em procurar distinguir alguns elementos audiovisuais que estão presentes tanto no documentário quanto no telejornalismo, como é o caso da entrevista. Contudo, os entrevistados da reportagem televisiva são meras ilustrações que corroboram aquilo que está sendo noticiado; ou seja, as particularidades do entrevistado não interessam ao jornalista, mas tão somente o que sua figura representa como pertencente a uma categoria social. Esse tipo de abordagem difere da promovida por um documentarista moderno, cujo entrevistado tem, em certa medida, a liberdade de expressar sua visão de mundo, permeada por suas angústias, seus desejos, suas emoções, enfim, suas particularidades psicológicas. Isso acaba por desnudar qualquer modelo social, permitindo, assim, observar tudo aquilo que faz do entrevistado um ser humano, mas que está incrustado nas entranhas daquele modelo sociológico prescrito por uma sociedade que categoriza os indivíduos, a despeito de suas peculiaridades (BERNADET, 1985).

Assim sendo, os alunos observaram a reportagem sobre os desalentados do mercado de trabalho (2021), veiculado no telejornalismo da Tv *Record*, e também o documentário *Santos – ofício alfaiate* (2014). O objetivo consistiu basicamente em diferenciar o modo de abordagem, do entrevistado, feito pelo documentarista e pelo jornalista, considerando todos os aspectos que mencionamos anteriormente. Além desse caráter objetivo e subjetivo do telejornalismo, na exploração de uma entrevista, também foram feitas as devidas distinções de ordem artística: enquanto no telejornalismo o autor dedica-se para reforçar uma temática prévia, no documentário, o autor tem preocupações estéticas: na obra em questão, a título de exemplo, o documentarista procurou registrar a entrevista, de modo que realçasse a fala lenta e pausada do protagonista/alfaiate, em conformidade com a profissão manufaturada, que está em processo de desaparecimento.

Se o documentário mantém diferenças linguísticas e estruturais com o telejornalismo, também é procedente afirmar que aquele – ainda que seja uma peça artística – não é ficção. Ou seja, é preciso esclarecer aos alunos que o gênero documentário irá beber tanto na fonte jornalística – ao pretender trabalhar com a verdade, com o fato – quanto na fonte da ficção – ao apresentar, muitas vezes, simulações/encenações. Ou seja, o documentário apresenta certo hibridismo, cujas fronteiras entre ficção e jornalismo são, de certo modo, tênues. Essa complexidade do gênero em questão também é atestada por Nichols (2010, p. 64-65-66):

Costumamos avaliar a organização de um documentário pelo poder de persuasão ou convencimento de suas representações e não pela plausibilidade ou pelo fascínio de suas fabricações [...] podemos dizer que todos os filmes são documentários, sejam eles documentários de satisfação de desejos, sejam de representação social. Entretanto, na ficção desviamos nossa atenção da documentação de atores reais para a fabricação de personagens imaginários. Afastamos temporariamente a incredulidade em relação ao mundo fictício que se abre diante de nós. No documentário, continuamos atentos à documentação do que surge diante da câmera [...] o documentário reapresenta o mundo histórico, fazendo um registro indexado dele.

Trata-se, portanto, de um solo um tanto movediço para aprofundar estudos mais técnicos e criteriosos no trato com os alunos, sendo mais pertinente uma abordagem mais rasa ao se estabelecer distinções entre jornalismo, cinema ficcional e documental.

O próximo passo dos encaminhamentos metodológicos seguiu nessa direção: foi solicitado, aos alunos, que gravassem, por meio de vídeos-minutos, o itinerário de suas respectivas localidades e, ato contínuo, apresentassem para a classe. Foram feitos questionamentos ao longo das observações, tais como: os vídeos que fizeram é um documentário? Se não o é, o que lhes falta? O objetivo consistiu basicamente em deixar claro que, embora sejam registros do real, não faz deles documentário, justamente porque estão desprovidos de uma intencionalidade, de argumentos e da tese, que são fundamentais na produção desse gênero discursivo.

Após a promoção das reflexões acerca dos registros em vídeo, foi observado o documentário *Até o céu leva mais ou menos quinze minutos* (2013). Nele, talvez o aspecto de maior relevância a ser trabalhado com o alunado está no fato de eles perceberem como a autora relaciona e organiza todos os elementos do filme para comprovar sua tese inicial: a de que a maternidade põe à prova a paciência e o equilíbrio da mulher. Assim, a documentarista inicia o filme com uma fala que se refere

a um recorte de sua infância, em cujo episódio sua mãe arremessa a lancheira com toda força contra a parede. A partir disso, o espectador contempla três crianças no banco de trás por mais ou menos quinze minutos ininterruptos, durante os quais elas brigam, choram etc. Em princípio, o que se pretendeu foi conduzir os alunos para refletirem sobre como o documentário, por ser uma obra artística, demanda organização e manuseio dos seus componentes para atingir um objetivo específico pretendido pela documentarista. Afinal, o que havia nas imagens de factual, verdadeiro? O que pode ter sido forjado pela autora? Assim, alguns alunos, no decurso das indagações, perceberam que o número de brinquedos era menor do que o de crianças, algo que poderia ter sido previamente arquitetado pela autora, justamente para levá-las ao conflito e, por conseguinte, ao choro. Aliás, este último elemento confere, ao documentário, fidedignidade, tendo em vista que as crianças, não poderiam estar encenando elas mesmas em virtude de sua pouca idade.

Assim, os alunos foram divididos em grupos de seis, ficando, cada um deles, responsável em apresentar, em forma de seminário, um dos subgêneros, quais sejam: expositivo, performativo, poético, participativo, observacional e reflexivo. A apresentação discente foi composta por: exposição de um documentário que se enquadrasse no subgênero do grupo; análise crítico-interpretativa dos componentes gerais do documentário (tipos de narração, entrevista, temática, elementos específicos do gênero, como enquadramento, plano, movimento de câmera etc.); análise dos componentes específicos do subgênero. Com as devidas orientações e intervenções docentes, os grupos apresentaram os seguintes documentários: 1) *Aranhas* (expositivo); 2) *Justiça* (observacional); 3) *Roupa pra tirar retrato* (participativo); 4) *Fraternidade* (reflexivo); 5) *Babás* (performativo); 6) *Olhos de ressaca* (poético). Ao longo das apresentações, foram feitos questionamentos, assim como a observação de outros documentários que tinham algum elemento afim ou transversal, tanto no concernente à temática quanto no que se refere à linguagem audiovisual.

Nesse sentido, no seminário do grupo 1, cujo subgênero era o expositivo, também assistimos ao documentário *Ilhas das flores* (1989). Trata-se de uma obra de caráter experimental, cujos idealizadores propuseram um olhar crítico para a realidade e para a própria produção de documentário: subverte-se, nele, a organização do subgênero expositivo - o qual apresenta essencialmente um caráter didático, instrucional, cujo conteúdo proferido pelo narrador é mais importante do que

necessariamente as imagens, as quais constituem apenas um valor ilustrativo. Essa subversão contida em *Ilha das flores* reside principalmente no fato de haver uma aparente incoerência entre o que é verbalmente dito com aquilo que é imageticamente mostrado, construindo um discurso irônico, que, explorando os componentes do documentário expositivo, denuncia as condições miseráveis e degradantes de uma comunidade brasileira. Todas essas minúcias foram intercaladas e relacionadas à apresentação do grupo 1.

No seminário apresentado pelo grupo 2 (*Justiça* [2004], documentário observacional), os integrantes limitaram-se às questões propriamente técnicas, como o porquê de o filme em questão se enquadrar no subgênero específico. Foi, contudo, questionado se haveria alguma explicação plausível para o fato de o juiz ser branco e o acusado, preto. Ao longo da exposição foi comentado, também, sobre o seguinte aspecto: ainda que o documentarista se propôs a interferir o mínimo possível nas ações/inter-relações registradas, ainda que não tenha efetivamente participado dos fatos, as filmagens apresentam sua interferência subjetiva, que reside justamente na escolha da posição da câmera, na opção por um ou outro enquadramento ou plano (NICHOLS, 2010).

Na apresentação do grupo 3 (*Roupa pra tirar retrato* [2004], documentário participativo), os alunos destacaram a improvisação e o inusitado como pontos majoritários do filme, cujo documentarista aborda, de uma maneira bastante prosaica, uma senhora, que se torna uma entrevistada. Eles também perceberam o quanto o caráter da entrevista difere daquela observada no telejornalismo: a protagonista toma as rédeas do diálogo e o entrevistador torna-se, por alguns momentos, o entrevistado.

Em *Fraternidade* (2004), documentário reflexivo, o grupo 4 identificou a intertextualidade estabelecida com *Ilha das flores*: nessa relação, o narrador tenta elaborar uma definição do que é fraternidade e relaciona-a ao documentário que outrora havia produzido. Sugere-se ajudar aquela comunidade pobre que havia servido como pano de fundo para as filmagens, o que efetivamente vai acontecendo ao longo da narração, num jogo entre uma situação hipotética (descrita pelo narrador) e o factual (as imagens mostram as ações narradas tornando-se realidade).

Em *Babás* (2010), documentário performativo, o grupo responsável relacionou a temática específica do documentário em pauta com o subgênero atribuído a eles. Nessa relação, enfatizaram que a documentarista assume um papel central nas filmagens, sendo, simultaneamente, personagem, narrador e protagonista do

documentário, o que o caracteriza como performativo. Detiveram-se, todavia, à análise desse aspecto sem abarcar questões de ordem social e histórica que poderiam aflorar da obra, tendo em vista que a autora promove um intenso olhar crítico sobre a relação entre padrões/patroas e babás, analisando as condições dessas profissionais no passado e no presente.

O grupo 6, incumbido de apresentar *Olhos de ressaca* (2009), documentário poético, olhou de maneira bastante especial para a nomenclatura do subgênero: os alunos procuraram construir alguma relação de sentido entre o termo “poético” com os componentes estruturais e narrativos do documentário. Assim, destacaram a beleza existente no trato com a temática, cujos protagonistas – um casal de idosos que preserva o romantismo e o amor, cuja intensidade o tempo não foi capaz de arrefecer – narram sua duradoura relação amorosa. A intervenção docente se deu no que diz respeito à linguagem audiovisual: foi enfatizado que a poesia não reside tão somente nas vozes dos protagonistas que acompanham as imagens; nem apenas na temática voltada para o sentimento amoroso. Está, sobretudo, no modo como a documentarista manipula/organiza os componentes das filmagens, revelando a subjetividade do documentário poético. É o que se observa na exploração de enquadramentos e planos específicos – mais fechados, detalhando as características físicas marcadas pelo tempo; também a plasticidade presente na movimentação da câmera, que circunda o casal enquanto se entreolham; há poesia, ainda, na escolha da trilha sonora: os sons de pássaros e do mar ao fundo, o som do piano que acompanha boa parte das imagens potencializam sobremaneira a carga poética do documentário.

Na exposição do grupo 6, por meio de intervenção docente, foi evocado o poema *Soneto de separação* de Vinicius de Moraes para relacioná-lo ao documentário poético exposto pelos alunos. Algumas provocações, em formato de questionamentos, foram realizadas, a saber: qual é o contraponto existente entre as obras? A poesia só está na descrição de situações positivas? Quais foram os elementos explorados pelo poeta para conferir, ao texto, uma característica poética? A finalidade, com essas indagações, consistiu em levá-los a uma reflexão mais acuidada sobre as questões poéticas, percebendo que a poesia reside nos fatores estéticos, na expressividade, no grau de emotividade etc. E que, no caso específico do poema em questão, embora a situação descrita não seja aquela idealizada no documentário, ainda assim está carregada de poesia.

Vale ressaltar que os aspectos relativos à gramática audiovisual - conceituações e definições de cada unidade que compõe as expressões fílmicas - foram discutidos ao longo das observações dos documentários, tais como os tipos de enquadramento, de plano, das movimentações de câmera, do narrador. Essa análise foi feita pausando o filme quando convinha e, algumas vezes, apresentando um recorte de algum outro filme que ilustrasse o conceito fílmico destacado no documentário. Essa correlação não considerou, contudo, somente filmes documentais, mas também os de ficção, uma vez que a gramática audiovisual norteia todas as expressões cinematográficas.

Assim sendo, quando se objetivou falar do plano, por exemplo, os alunos observaram uma das cenas mais familiares do filme *Psicose* (1960): a mulher banhando-se no chuveiro sendo surpreendida por um potencial assassino. Nesse recorte, ocorrem três planos numa mesma cena.

Seguindo nessa mesma direção, ao longo das observações, o conceito de enquadramento foi abordado da seguinte maneira: solicitou-se que os alunos fotografassem, com seus respectivos celulares, alguma paisagem ou objeto. Em seguida, que fizessem mais um registro do mesmo elemento, mas desta vez aproximando ou afastando a câmera do celular. A última parte dessa atividade consistiu em uma troca de ideias tendo como base as questões: qual foi a sensação em um e outro registro? A escolha do enquadramento afeta a produção de um registro?

A escrita é uma prática que também acompanha a produção de documentário, haja vista que esse gênero demanda pesquisa, planejamento e informações acerca da produção. Deste modo, com os recortes temáticos já definidos pelos grupos, solicitou-se a pesquisa com base em algumas prévias: quais pessoas podem estar envolvidas, direta ou indiretamente, no documentário? A pesquisa pode ser feita na internet ou na conversa com certos atores sociais, como agentes públicos, cidadãos comuns e especialistas?

Depois da pesquisa, para que os alunos se familiarizassem com o gênero, foram realizadas algumas leituras de sinopse tanto de filmes de ficção quanto de documentário. Ato contínuo, o referido texto foi solicitado a eles, advertindo-lhes sobre a estrutura específica do gênero, que invariavelmente contempla: o que, quem, como e onde, ressaltando que, embora tais informações sejam inerentes à sinopse, é

fundamental que o autor do texto encontre estratégias linguístico-discursivas, de modo que o leitor se sinta provocado para assistir ao filme.

Outro gênero da modalidade escrita que está presente, de modo visceral, na produção do documentário é o roteiro, razão pela qual de ele também ter sido objeto de estudo desta metodologia. A essência do roteiro está voltada basicamente para o planejamento; ou seja, quais serão os elementos selecionados e organizados pelos alunos que comporão a produção fílmica, de tal forma que seja construído um discurso. Para isso, algumas leituras de roteiro – a partir dos documentários anteriormente observados – foram feitas, cujas reflexões estiveram voltadas para a sequência das ações, conciliadas às imagens de arquivo e aos sons – ambientes ou musicais – os quais deságuam ao propósito específico do filme; afinal, na arte, as escolhas apresentam intencionalidades que irão afetar o receptor em maior ou menor grau.

Para estimular a escrita do roteiro discente, as seguintes indagações foram formuladas: qual imagem iniciará o filme e por quê? Qual conteúdo será apresentado na fala do narrador? Vai haver entrevistas? Se houver mais de uma, quem será o primeiro e por quê? Quais serão as perguntas a serem feitas a eles? Se forem utilizados materiais de arquivo, qual vai ser a sequência? Qual a trilha sonora? Ela está condizente com os sentidos do filme, de forma que ele seja um reforço da tese documental? De que forma o filme acaba?

A produção efetiva do documentário se deu concomitantemente aos encaminhamentos metodológicos ao longo das aulas, já que a orientação, em princípio, foi a de que poderiam realizar os seus registros, sejam os vídeos ou as anotações por escrito, à medida que se sentiam à vontade e seguros para fazê-lo. Nesse sentido, foi orientado sobre a necessidade de delegar algumas tarefas a membros específicos do grupo, a saber: a organização do cronograma, o contato com os possíveis entrevistados, a escolha das unidades fílmicas mais condizentes com o projeto do documentário, tais como o enquadramento, o plano etc., a opção por uma trilha musical. Tais incumbências, no entanto, deveriam ser discutidas no grande grupo, de modo que as decisões fossem tomadas em conjunto.

Por fim, foram disponibilizadas três aulas para a apresentação dos documentários produzidos pelos grupos de alunos, os quais deveriam expor, de maneira oral, uma prévia de suas produções. As reflexões, embasadas nas observações dos documentários, tiveram o propósito de instigar mutuamente a classe

para, conjuntamente, elaborarmos propostas de intervenções plausíveis e exequíveis acerca das problemáticas apresentadas nos filmes discentes, posto que o documentário não tem, necessariamente, a premissa de apresentar soluções para a anomalia versada por seu produtor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com o documentário é deveras desafiador, tendo em vista que requer – tanto do professor quanto do estudante – sair de sua zona de conforto, do lugar-comum e mergulhar em um universo ainda não explorado. Isso, por si só, já basta para sermos acometidos por inquietações. Por outro lado, só há aprendizado se houver algo que nos provoque e, em alguma medida, nos afete intelectual ou espiritualmente; afinal, como Freire (1987) já ressaltava, somos uma espécie que naturalmente transcende os fatores biológicos e, por essa razão, somos críticos, uma vez que somos seres não somente de contatos, mas também de relações, a partir das quais brotam desafios que demandam testagens, ações, recuos e avanços, elementos inerentes do próprio jogo do estar com o mundo” e não somente “estar no mundo”.

Parece ser essa a tônica do trabalho em sala de aula, cuja essência reside nas relações interpessoais/sociais, das quais nascem, frequentemente, novos desafios. E ao trabalharmos com o documentário, o que se pôde sentir tem a ver, também, com as inseguranças discentes e docentes ante o novo, as quais podem ser superadas, ainda que em um primeiro momento parecem barreiras intransponíveis. Foi o que de fato foi sentido ao término dos trabalhos: obviamente que sempre almejamos colher da macieira a melhor fruta, mas a prática nem sempre condiz com aquilo que planejamos, sobretudo quando se trabalha com um gênero complexo que envolve tecnologia, pesquisa de campo e terceiros. Ainda assim, a sensação é a de que o ônus fora menor que o bônus: a percepção discente em relação às artes audiovisuais foi alterada, já que muitos aspectos do universo cinematográfico foram apresentados a eles; houve provocação para que os alunos refletissem sobre sua função social, visto que tematizaram uma problemática autóctone; praticaram a escrita e a reflexão ao longo dos encaminhamentos.

Enfim, o trabalho com o documentário, ainda que reivindique um engajamento mútuo, é uma prática que deve fazer parte do planejamento docente; afinal, envolve as tecnologias de comunicação e de informação, além de contemplar os pilares da

educação – aguçamento do senso crítico e o olhar para a realidade discente – e da disciplina de Língua Portuguesa: prática da escrita atravessadas pelas múltiplas linguagens.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Poética**. Tradução Ana Maria Valente. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.

ATÉ o céu leva mais ou menos quinze minutos. Direção: Camila Battistetti. Brasil: Dona Bela Amores e Filmes, 2013. DVD.

BACICH, Lilian; MORAN, José (orgs.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. São Paulo: Penso, 2018. E-book (não paginado). Disponível em: <https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Metodologias-Ativas-para-uma-Educacao-Inovadora-Bacich-e-Moran.pdf>. Acesso em: 15 out.2021.

BERNARDET, Jean-Claude. **Cineastas e imagem do povo**. São Paulo, Brasiliense, 1985.

BRASIL. Ministério da Educação. **Orientações curriculares para o ensino médio**. Brasília, 2008.

D30COMBR. Fraternidade. **Youtube**, 15 de maio de 2007. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q3kw0Z_rJbw>. Acesso em: 27/set./2022.

ELENA Filmes. Olhos de Ressaca de Petra Costa. **Youtube**, 12 de julho de 2013. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=jC4uRtqwVnM>>. Acesso em: 27/set./2022.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1987.

GTNPRODUÇÕES. Psicose - Cena do chuveiro (1960) áudio 5.1 Ch. **Youtube**, 20 de junho de 2015. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=fsgQtcXfz0s>>. Acesso em: 27/set./2022.

HISTÓRIA intempestiva. Babás. Direção Consuelo Lins. Brasil.2010.21 min. **Youtube**, 20 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5_PBphf8rSM>. Acesso em: 27/set./2022.

JORNAL da Record. Brasil registra 14,4 milhões de desempregados, maior índice em 11 anos. **Youtube**, 30 de abril de 2021. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=obkltHefdw>>. Acesso em: 26/set./2022.

MIRAÇÃO Filmes Produtora. Roupas pra tirar retrato. **Youtube**, 21 de maio de 2010. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=7vA-c1xy5aQ>>. Acesso em: 27/set./2022.

MUNDO Animal. Documentário-aranhas#1. **Youtube**, 21 de agosto de 2015. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=f5xgEM1zOEY>>. Acesso em: 27/set./2022.

NICHOLS, Bill. **Introdução ao documentário**. Campinas: Papyrus, 2010.

OFÍCIOS. Santos – ofício alfaiate. **Youtube**, 11 de novembro de 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N0vs-oitS8E>. Acesso em: 27/set./2022.

ORSINIFILE. Justiça. **Youtube**, 13 de novembro de 2009. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=HZTZruUgA4>>. Acesso em: 27/set./2022.

PHEUBR. Ilha das flores – completo – original. **Youtube**, 16 de maio de 2011. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=LETSDS8qm9U>>. Acesso em: 27/set./2022.

RIBEIRO, D. **O povo brasileiro**. São Paulo, Cia. das Letras, 1995.